

Ergebnisse der Be- darfserhebung, Teil II: Rahmenbedingungen bei Zeitschriften und weiteren Periodika

Die Autor*in

Juliane Finger, [0000-0001-6754-6807](https://orcid.org/0000-0001-6754-6807)

Unter Mitarbeit von Johanna Lau und Frederike von Rohden

Diese Handreichung wurde von der [ZBW](#) im Rahmen des Projekts [Servicestelle Diamond Open Access \(SeDOA\)](#) erstellt, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 556323977.

Gefördert durch

Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Empfohlene Zitierweise:

Finger, J. (2026). Ergebnisse der Bedarfserhebung von SeDOA, Teil II: Rahmenbedingungen bei Zeitschriften und weiteren Periodika. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20054064>

Dieses Werk ist unter einer [Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#) lizenziert.

Ergebnisse der Bedarfserhebung, Teil II: Rahmenbedingungen bei Zeitschriften und weiteren Periodika

1 Einleitung

Die nachfolgenden Ergebnisse sind im Rahmen der Bedarfserhebung im DFG-geförderten Projekt Servicestelle Diamond Open Access (SeDOA) entstanden. Die Bedarfserhebung wurde im Juli / August 2025 als Online-Befragung mit der Software LimeSurvey durchgeführt (vgl. Finger, Strauß, Steinecke & Lau, 2026). Ein Teil der Online-Befragung richtete sich ausschließlich an Personen, die in die Herausgabe von wissenschaftlichen Zeitschriften sowie weiteren periodisch erscheinenden Werken involviert sind, z.B. als Editor oder als Mitglied der Redaktion. Die spezifischen Fragen an Periodika umfassten die Erscheinungsweise, die Arbeitsbedingungen des engeren Redaktionsteams sowie Fragen zur Finanzierungssituation (Kosten und Einnahmen). Das Ziel war es, mehr über die Rahmenbedingungen zu erfahren unter denen Periodika publiziert werden, insbesondere finanzielle Rahmendaten. Der komplette Fragebogen der Bedarfserhebung ist auf [Zenodo](#) abrufbar.

Die Umfrage wurde durch direkte E-Mails an die Zielgruppen gestreut, z.B. über die Kontaktadresse von Zeitschriften sowie über Mailinglisten, in denen die Zielgruppen organisiert sind. Die Auswertung erfolgte in Excel.

2 Ergebnisse

2.1 Teilnehmende Periodika

An der Befragung nahmen 55 Personen teil, die eine Position im Zusammenhang mit der Herausgabe von periodisch erscheinenden Werken haben. Vorwiegend sind die Befragten Mitglieder des Redaktionsteams bzw. Editors, zu einem kleineren Teil Vertreter von Fachgesellschaften, die Zeitschriften herausgeben (n=6). Der Großteil der Antworten (n=50) bezieht sich auf Zeitschriften, davon sind die meisten (n=46) Open-Access-Zeitschriften. Von den fünf anderen periodisch erscheinenden Werken erscheinen vier im Open Access, eine Person machte keine Angaben zum Publikationsmodell. Aufgrund der geringen Anzahl an Personen, die sich anderen periodisch erscheinenden Werken zuordneten, werden die Ergebnisse im Folgenden für Zeitschriften und andere Periodika zusammengefasst und mit dem Begriff „Periodika“ sind sowohl Zeitschriften als auch die anderen periodischen Werke gemeint.

Abbildung 1: Publikationsmodell der befragten Periodika

2.2 Rahmenbedingungen der Publikation

Viele der Periodika sind mittelgroß und veröffentlichen 16-30 Artikel pro Jahr (40%). Dreizehn Periodika bzw. 24% haben einen geringen Umfang von bis zu 15 Artikeln / Jahr und genauso viele haben einen hohen Umfang mit mehr als 30 Artikeln pro Jahr. Sechs Periodika (12%) konnten sich nicht in die in der Befragung vorgegebenen Kategorien einordnen, sie haben einen sehr unterschiedlichen Umfang und erscheinen monatlich bis unregelmäßig mehrmals jährlich. Der Großteil der befragten Periodika setzt ein Peer Review Verfahren zur Qualitätssicherung der veröffentlichten Artikel ein (71%).

Die angegebene Größe der Redaktionsteams ist sehr unterschiedlich. Der Median, also der Wert in der Mitte der Verteilung, liegt bei fünf Personen, das bedeutet, dass die Hälfte der angegebenen Personenzahlen bei ein bis fünf Personen liegt. Ausreißer, also weit oberhalb der restlichen Verteilung, liegen bei 15-21 Personen. Bei den Ausreißern ist fraglich, ob diese hohe Anzahl tatsächlich das im Fragebogen abgefragte engere Redaktionsteam beschreibt (Personen, welche die tägliche Arbeit machen) oder ob hier die Größe des gesamten Editorial Boards angegeben wurde. Zum Teil nannten die Befragten eine Spanne von Personen (z.B. 1-3 Personen), hier wurde jeweils der errechnete Mittelwert herangezogen, um eine Berechnungsgröße zu haben.

Die Zahl der individuell (von jeweils einer befragten Person) investierten wöchentlichen Arbeitsstunden ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Der Median liegt bei acht Stunden, das entspricht in etwa einem Arbeitstag pro Woche. Der Median ist als Lagemaß bei vielen Ausreißern aussagekräftiger als der Mittelwert und wurde daher berechnet. Die angegebenen Arbeitsstunden bewegen sich von einigen „extremen“ Ausreißern mit sehr wenigen Stunden bis hin zur Investition der gesamten Arbeitswoche (40 Stunden). Die höchste Zahl von Arbeitsstunden entsteht bei Zeitschriften mit einer hohen Anzahl von Artikeln.

Von den 55 Periodika erscheinen 18 bei nicht-kommerziellen Publikationsdienstleistern, 20 bei kommerziellen Verlagen, elf im Eigenverlag. Zwei Zeitschriften ordneten sich der Kategorie „Sonstiges“ zu und gaben an, bei ZB Med bzw. German Medical Science GMS zu erscheinen. Vier Personen machten keine Angaben zum Verlag (siehe Abbildung 2 für die jeweiligen Prozentwerte).

Abbildung 2: Publikationsdienstleister der befragten Periodika

2.3 Finanzierungssituation von Periodika

Der Fragebogen beinhaltete detaillierte Fragen zu Kostenpunkten bei Zeitschriften in verschiedenen Kategorien sowie zu etwaigen Einnahmen der Zeitschriften. Diese Fragen hat nur ein Teil der Befragten vollständig beantwortet, mehr als die Hälfte machte keine Angaben zu Kosten oder Einnahmen. Die Kosten für die Publikation variieren stark: von geringen monetären Kosten von wenigen hundert Euro bis hin zu 100.000 Euro pro Jahr. Viele Zeitschriften (27%) berichten Kosten zwischen 10.000 und 50.000 Euro. Besonders hohe Kosten von 50.000 bis zu 100.000 Euro entstehen nur bei einzelnen „Ausreißern“ (4%). Der Median der berichteten Gesamtkosten liegt bei 15.000 Euro. Die Höhe der Kosten steigt mit der Anzahl der Artikel, die in dem Periodikum jährlich publiziert werden. Kosten entstehen neben der Online-Publikation auch für die Distribution sowie für weitere Ausgaben wie z.B. für Übersetzungen oder Plagiatsoftware (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Angaben zu Kosten von Periodika, n=55

Bei Diamond-Open-Access-Zeitschriften, also Zeitschriften, welche sich weder über autorensseitige Gebühren noch über Subskriptionsgebühren oder zwingende Mitgliedsbeiträge finanzieren, ist die Zahl der Zeitschriften, welche relativ geringe Kosten haben, prozentual etwas höher (vgl. Abbildung 3). Allerdings ist hier die geringere Fallzahl zu beachten (29 Zeitschriften insgesamt, davon haben 17 keine Angaben gemacht).

Abbildung 4: Angaben zu Kosten bei Diamond-Open-Access-Zeitschriften, n= 29

Den Kosten gegenüber stehen die Einnahmen von Periodika. Zwanzig Personen machten Angaben zu den Einnahmen des jeweiligen Periodikums. Auch hier schwanken die Beträge stark. Aufgrund der schiefen Verteilung der Daten sowie des Vorhandenseins mehrerer Ausreißer wurde als Lagemaß wieder der Median berechnet, da dieser gegenüber extremen Werten robust ist (s.o.). Der Median liegt bei 15.000 Euro Einnahmen im Jahr. Teilweise haben die Befragten zusätzlich zu quantitativen Angaben kommentiert, dass die Zeitschrift nicht bezifferbare In-Kind-Leistungen erhält, beispielsweise durch institutionell finanzierte Stellen oder durch ein für die Zeitschrift kostenfrei bereitgestelltes

Hosting. Diese nicht bezifferbaren Einnahmen wurden nicht quantitativ in die Einnahmen eingerechnet, werden aber in Abbildung 5 gesondert dargestellt, da faktisch mehr Einnahmen bestehen als die rein quantitativ angegebenen Zahlen.

Überwiegend wird die Arbeit der Herausgebenden nicht gesondert entlohnt (65%), ein kleinerer Teil gibt an, dass es eine Form der Kompensation der Arbeit von Herausgebenden gibt (35%). Bei der Entlohnung wurde im Fragebogen nicht zwischen Bezahlung als Teil der eigenen Stelle und einer gesondert gezahlten Aufwandsentschädigung oder ähnlichem unterschieden.

Zeitschriften mit wenigen monetären Einnahmen erhalten immer anderweitig finanzierte In-Kind-Leistungen zur Ermöglichung der Zeitschriftenproduktion (siehe Abbildung 5). Ebenso monetär nicht immer eindeutig im Fragebogen beziffert wurden von den Befragten Projektmittel für Personal, die ebenfalls einige Zeitschriften erhalten. Zum Teil erwähnen die Befragten, dass der herausgebende Verlag Einnahmen durch Verkauf von Printausgaben oder die Berechnung von Artikelgebühren (APCs) hat. Die Befragten haben keinen Einblick in die genaue Höhe der Verlagseinnahmen. Diese sind daher hier nicht in die Darstellung aufgenommen.

Abbildung 5: Angaben zu Einnahmen (n=55)

2.4 Fazit zu Rahmenbedingungen

Die Ergebnisse zu den Rahmenbedingungen der Herausgabe von periodisch erscheinenden Werken, hier vorwiegend Zeitschriften, machen deutlich, wie unterschiedlich die Situation der verschiedenen Publikationsorgane ist. Bei fast allen abgefragten Rahmenbedingungen und Daten gab es eine große Varianz in den Antworten. Eine allgemeingültige Angabe über die Höhe der Ressourcen, die in die Produktion periodisch erscheinender Werke fließen, lässt sich daher nicht tätigen. Die Berechnung der durchschnittlichen Kosten ist hilfreich, um einen generellen Finanzierungsaufwand für Diamond Open Access abzuschätzen. Viele Zeitschriften benötigen 10.000-50.000 Euro für die Produktion.

Der Median für Kosten wie auch Einnahmen liegt bei 15.000 Euro. Zu den quantitativ angegebenen Zahlen kommen jedoch noch nicht monetär bezifferte In-Kind-Leistungen sowie zum Teil auch projektfinanziertes Personal. Hinter dem durch In-Kind-Leistung bereitgestelltem Personal steht wiederum bezahlte oder unbezahlte Arbeit. Die Finanzierungssituation ist also komplex. Eine allgemeingültige Angabe dazu zu erhalten, wie viel Geld einzelne Zeitschriften für ihre Finanzierung benötigen, lässt sich nicht machen. Zusätzlich erschwert wurde die Auswertung dadurch, dass einige Antworten der Befragten nicht in die quantitative Auswertung einbezogen werden konnten, weil in Freitextfeldern Aussagen standen, dass die Angaben zu Kosten nur ungefähr geschätzt sind, oder weil für beigestelltes Personal die Entgeltgruppe nicht genauer spezifiziert wurde, was wiederum eine Quantifizierung für die Zwecke dieser Auswertung unmöglich machte.

Interessant sind die Ergebnisse im Hinblick darauf, dass sie frühere Studien bestätigen, und zeigen wie stark wissenschaftliche Zeitschriften von anderweitig finanziertem oder ehrenamtlich arbeitendem Personal oder beigestellten Leistungen wie Journal Hosting sind, insbesondere, wenn sie keine anderen monetären Einnahmen haben (vgl. Bosman et al., 2021). Ob die im Fragebogen zum Teil angegebene In-Kind-Leistung von Personal unter prekären Arbeitsbedingungen erfolgt oder nicht und wie stabil die Personalsituation langfristig ist, war nicht Teil der gestellten Fragen.

Insgesamt liefern die Ergebnisse interessante Hinweise zu den Rahmenbedingungen und der Finanzierungssituation von Zeitschriften und anderen periodisch erscheinenden Werken. Für eine Berechnung durchschnittlicher Kosten für Zeitschriftenproduktion wäre jedoch eine größer angelegte Befragung notwendig. Ebenfalls wäre es sinnvoll, die Befragung auf Personen zu konzentrieren, welche genauen Einblick in die Finanzsituation haben, um die Zahl der konkreten Antworten zu erhöhen.

3 Quellen

Bosman, Jeroen, Frantsvåg, Jan Erik, Kramer, Bianca, Langlais, Pierre-Carl, & Proudman, Vanessa. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings*. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

Finger, J., Steinecke, B., Strauß, H., & Lau, J. (2026). *Ergebnisse der Bedarfsumfrage von SeDOA 2025*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18836173>

Finger, J. (2026). *Bedarfsumfrage der Servicestelle Diamond Open Access 2025*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712873>